

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU

DEPARTEMENT : ENERGETIQUE

Promotion : 13

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2020-2021

Groupes : II

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ETUDES SUPERIEURES

THEME :

**Etude et dimensionnement d'un système de pompage solaire au
Lycée Grand-Ducal de Mamou**

Encadreurs

Mr BALDE Younoussa Moussa

Mme BALDE Néné Aïssata

Candidats

Diallo Mamadou Aliou

Présenté et soutenu le, 09/07/2021

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-justice-solidarité

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU

DEPARTEMENT : ENERGETIQUE

Promotion : 13

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2020-2021

Groupes : II

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ETUDES SUPERIEURES

THEME :

**Etude et dimensionnement d'un système de pompage solaire au
Lycée Grand-Ducal de Mamou**

Chef de département

Dr SAKOUVOGUI Ansoumane

**Directeur Général Adjoint
Chargé des Etudes**

Pr CAMARA Sékou

Directeur Général

Pr KANTE Cellou

REMERCIEMENTS

Je remercie, le tout puissant « ALLAH » de m'avoir donné la santé, la volonté, le courage et la patience de mener à terme cette étude.

J'exprime mes vifs remerciements à l'endroit de la Direction Générale de l'Institut Supérieur de Technologie de Mamou en l'occurrence Pr Cellou KANTE Directeur Général ; Pr Sékou CAMARA Directeur Général Adjoint Chargé des études; Mme Joséphine MANSARE Secrétaire Générale ;

Je remercie tous les chefs de Départements de l'Institut Supérieur de Technologie de Mamou en général et celui du département Énergétique en particulier en la personne de Dr SAKOUVOGUI Ansoumane et son Adjoint Mr DIALLO Mamadou Yaya;

Je remercie également l'ensemble du corps professoral de l'institut supérieur de technologie de Mamou en général et celui du Département énergétique en particulier pour la qualité de la formation reçue.

Mes remerciements les plus distinguer sont adresser à mes encadreurs : Mr BALDE Younoussa Moussa et Mme BALDE Néné Aïssata, qui en tant que professeur ont bien voulu accepter de suivre notre travail, nous diriger afin de pouvoir mener ce travail à terme, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

Je remercie également Mr BARRY Alpha Oumar Timbo Proviseur du Lycée Grand-Ducal de Mamou ; Mr SIDIBE Directeur générale des études ; Mr KEÏTA Alpha Censeur ; Mr Camara Surveillant général pour leur collaboration afin de mener à bien notre étude.

C'est le lieu et le moment pour moi de remercier mes parents, tuteurs, ami(e)s et tous ceux qui m'ont soutenu, moralement matériellement durant mon séjour à Mamou.

Je profite de l'occasion pour demander pardon à tous ceux qui se sont sentis vexés par mes actions ou comportement durant mon cycle.

J'adresse un remerciement chaleureux à tous ceux qui ont contribués de près ou de loin à l'aboutissement de ce travail.

En fin, je remercie ce jury ici présent d'avoir accepté d'évaluer ce travail avec professionnalisme afin de le rendre plus parfait.

Table des matières

REMERCIEMENTS	I
LISTE DES FIGURES	IV
LISTE DES TABLEAUX	VI
ABREVIATIONS ET ACRONYMES.....	VI
RESUME.....	VIII
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUES.....	3
I.1 Introduction.....	3
I.2 Rayonnement solaire.....	3
I.3 Potentiel énergétique solaire en Guinée.....	3
I.4 Système photovoltaïque	5
I.4.1 Structure d'une cellule PV	5
I.5 Principales technologies de cellules photovoltaïques	6
I.5.1 Silicium métallurgique	6
I.5.2 Cellules au silicium cristallin	6
I.5.2.1 Cellules monocristallines	7
I.5.2.2 Cellules poly cristallines	7
I.5.2.3 Cellules au silicium amorphe	8
I.6 Propriétés des panneaux solaires.....	8
I.6.1 Branchement de cellules solaires en parallèle.....	9
I.6.2 Branchement en série de cellules solaires.....	9
I.7 Caractéristique d'un module photovoltaïque	10
CHAPITRE II : SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE.....	11
II.1 Introduction.....	11
II.2 Constitution d'un système de pompage solaire	11
II.3 Dimensionnement des éléments du système.....	12
II.3.1 Régulateur de charge solaire.....	12
II.3.1.1 Différents types de régulateur.....	12
II.3.1.2 Paramètres qui définissent un régulateur :	12
II.3.2 Convertisseur DC-AC.....	12
II.3.2.1 Caractéristiques de fonctionnement les plus importants.....	12
II.3.3 Dimensionnement de la pompe centrifuge	13
II.3.3.1 Caractéristiques débit- vitesse	13
II.3.3.2 Caractéristiques de la pompe centrifuge immergée	14
II.3.4 Dimensionnement du Moteur Asynchrone	14

CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE...	16
III.1 Présentation du site.....	16
III.2 Simulation du système de pompage photovoltaïque	16
III.2.1 Simulation de la pompe centrifuge « Submersible QF 12A-25 ».....	16
III.3 Effet de la température et de l'éclairement.....	17
III.3.1 Effet de la température	17
III.3.2 Effet de l'éclairement	18
III.4 Dimensionnement du système de pompage réalisé à l'école	18
III.4.1 Estimation des besoins en eau	18
III.4.2 Débit	18
III.4.3 La Hauteur manométrique total (Hmt)	20
III.5 Dimensionnement des paramètres électrique	23
III.5.1 Besoin Energétique journalier	23
III.5.2 Consommation énergétique	23
III.5.3 Détermination des paramètres du système photovoltaïque	24
III.5.3.1 Puissance crête.....	24
III.5.3.2 Nombre de module	24
III.5.3.3 Puissance crête installer.....	24
III.5.3.4 Puissance de l'onduleur	25
III.5.3.5 Branchement des modules.....	25
III.6 Puissance hydraulique	26
III.7 Puissance mécanique	26
III.8 Puissance électrique	27
III.9 Section des câbles.....	27
III.9.1 Câble reliant panneaux-convertisseur.....	27
III.9.2 Câble reliant convertisseur-groupe motopompe.....	28
III.10 Simulation du système global.....	28
III.11 Installation du système de pompage.....	29
III.11.1 Panneau solaire	29
III.11.2 Canalisations	29
III.11.3 Groupe motopompe	29
III.11.4 Convertisseur.....	30
III.11.5 Régulateur	30
CONCLUSION	32
BIBLIOGRAPHIE	33
ANNEXES	35

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 : Structure d'une cellule PV	6
Figure 1.2 : Cellules monocristallines	7
Figure 1.3 : Cellules poly cristallines	8
Figure 1.4 : Cellules au silicium amorphe.....	8
Figure 1.5 : Branchement de cellules solaires en parallèle	9
Figure 1.6 : Branchement en série de cellules solaires	9
Figure 2. 1 : Onduleurs Sunny Island.....	13
Figure 2. 2 : Caractéristiques débit- vitesse d'une pompe centrifuge.	14
Figure 2. 3 : Pompe centrifuge	14
Figure 2. 4 : Moteur Asynchrone	15
Figure 3. 1 : Lycée Grand-Ducal de Mamou	16
Figure 3. 2 : Courbe Hm(Q) de la pompe centrifuge (Submersible QF 12A-25)	16
Figure 3. 3 : Courbe Q(P) de la pompe centrifuge (Submersible QF 12A-25).....	17
Figure 3. 4 : Rendement globale de la pompe centrifuge (Submersible QF 12A-25).....	17
Figure 3. 5 : Courbe des énergies de champs nominaux, virtuelle et effective à la sortie	28
Figure 3. 6 : Courbe I(V) du Champ	29
Figure 3. 7 : Schéma d'installation du système.....	31

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. 1 : Potentiel solaire par région et par préfecture..... 4

Tableau 3. 1 : Besoin en eau des humains..... 18

Tableau 3. 2 : Caractéristiques des panneaux 29

Tableau 3. 3 : Caractéristiques du groupe motopompe 30

Tableau 3. 4 : Caractéristiques du convertisseur 30

Tableau 3. 5 :Coût d’investissement initial du projet..... 30

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Désignation	Symboles
Hauteur manométrique total	Hmt
Photovoltaïque	PV
Nombre de cellules connectées en série	Ns
Nombre de cellules connectées en série dans un module	Ns
Nombre de cellules connectées en parallèle dans un module	Np
Puissance crête	Pc
Tension à circuit ouvert	Vco
Tension optimale	Uopt
Intensité optimale	Iopt
Puissance du moteur	Pm
Facteur de forme	F
Courant continu	DC
Alternatif courant	AC
Puissance maximale	Pmax
Débit	Q
Besoin en eau	Be
Besoin journalier	Bj/Pers
Débit journalier majoré	QjM
Débit total	QjT
Débit journalière	Qj
Temps d'ensoleillement par jours	t
Hauteur géométrique	Hg
Hauteur d'aspiration	Ha
Hauteur de refoulement	Hr
Niveau dynamique d'un puits ou d'un forage	Nd
Pertes de charge	ΔH
Pertes de charge à l'aspiration	Ja
Pertes de charge au refoulement	Jr
Les pertes de charge linéaire	JLr
Vitesse dans la conduite de refoulement	V
Coefficient de perte de charge linéaire	λ
Diamètre de conduite de refoulement	D
Reynold	Re
Viscosité dynamique de l'eau	μ
Masse volumique de l'eau	ρ
Vitesse de l'écoulement	V
Pertes de charge singulière au refoulement	JSr
Coefficient de perte de charge singulière	K
Vitesse au refoulement	V
Energie hydraulique	Eh
Energie électrique	Eel
Rendement du groupe motopompe	η_{MP}
Rendement du moteur	η_{moteur}
Rendement de la pompe	η_{pompe}

Ensoleillement	Ens
Nombre de module	Nmod
Puissance module	Pmod
Puissance crête installée	Pci
Puissance de l'onduleur	Pond
Rendement de l'onduleur	η_{ond}
Tension nominale de la charge l'onduleur	Vond
Tension nominale du module	Vmod
Puissance hydraulique	Ph
Puissance mécanique	Pmec
Puissance hydraulique	Ph
Puissance Electrique	Pélc
Résistivité du l'aluminium	δ
Chute de tension	ΔU

RESUME

L'utilisation de l'énergie solaire dans les sites isolés pour différentes applications, tel que le pompage d'eau, présente un intérêt primordial pour la population des pays en voie de développement qui n'a pas d'accès à l'eau potable. Dans le but d'augmenter le rendement de ces systèmes. Une adaptation adéquate entre le générateur solaire et la charge permet de diminuer le coût de l'installation.

Le travail présenté dans ce rapport concerne la simulation et le dimensionnement d'un système de pompage photovoltaïque fonctionnant au fil du soleil. Ce système est constitué d'un ensemble d'éléments se trouvant en interaction ; à savoir les panneaux photovoltaïques, l'onduleur de tension, le moteur asynchrone et la pompe centrifuge. Elle est basée essentiellement sur l'évaluation des besoins d'eau, le calcul de l'énergie hydraulique nécessaire, la détermination de l'énergie solaire disponible et le choix des composants du système photovoltaïque et de la pompe. Nous avons trouvé que pour 1681 bénéficiaires, le débit journalier nécessaire est de 19 m³/j. L'aspect économique du système de pompage photovoltaïque nous donne le cout d'investissement qui est de **98 740 188 FG**.

Mots-clés : Panneaux photovoltaïque, Energie solaire, Simulation, Dimensionnement et Pompe centrifuge.

ABSTRACT

The use of Solar energy in isolated sites for different applications, such as water pumping, is of primordial interest for the population of developing countries that has no safe access to drinking water. But photovoltaic generators have two major disadvantages that are a low yield and a high shot. In order to increase the performance of these systems. Adequate adaptation between the solar generator and the load reduces the cost of installation. The work presented in this thesis concerns modeling, simulation, sizing and realization of a photovoltaic pumping system operating over the sun. This system consists of a set of elements in interaction; Namely photovoltaic panels, the voltage inverter, the asynchronous motor, and the centrifugal pump. It is based primarily on the assessment of water needs, the calculation of the necessary hydraulic energy, the determination of the available solar energy and the choice of the components of the photovoltaic system and the pump. We found that for 1681 beneficiaries, the necessary daily flow is 19m³/j. The economic aspect of the photovoltaic pumping system gives us the investment cost of **98 740 188 FG**.

Keywords: photovoltaic panels, solar energy, modeling, simulation, sizing and production, centrifugal pump.

INTRODUCTION

La production d'énergie est un défi de grande importance pour les années à venir, en effet les besoins énergétiques des pays industrialisés ne cessent d'augmenter, par ailleurs les pays en voie de développement auront besoin de plus en plus d'énergie pour mener à bien leur développement. De nos jours, une grande partie de la production mondiale d'énergie est assurée à partir des énergies fossiles, la consommation de ces sources donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre et donc une augmentation de la pollution. Le danger supplémentaire est qu'une consommation excessive du stock de ressources naturelles réduit les réserves de ce type d'énergie de façon dangereuse pour les générations futures, et aussi face aux multiples crises économiques et pétrolières la science s'est intéressée aux ressources dites renouvelables qui constituent un secteur stratégique et occupent une place privilégiée dans les domaines de recherche et de développement. Aujourd'hui on distingue plusieurs sources d'énergies renouvelables comme, l'énergie hydroélectrique, l'énergie géothermique, l'énergie de la biomasse, l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque (qui sera étudiée dans ce rapport).

L'avantage principal de ces énergies renouvelables est que leurs utilisations ne polluent pas l'atmosphère et elles ne produisent pas de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et les oxydes d'azote qui sont responsables du réchauffement climatique de la terre.

La moitié de la population des pays en voie de développement n'ont pas d'accès à l'eau potable. Cette dernière est à l'origine de 80 % des maladies et de la pauvreté dans ces pays. Les efforts pour surmonter ce problème ont donnés des solutions tels que le pompage de l'eau une priorité importante. Aujourd'hui, l'utilisation de l'énergie photovoltaïque pour le pompage de l'eau est une technologie naissante caractérisée par des coûts graduellement en baisse.

L'exploitation de l'énergie photovoltaïque offre un approvisionnement en énergie inépuisable mais surtout une énergie propre et non polluante, ce qui constitue un avantage certain [1].

L'eau a toujours eu de l'importance dans la vie, elle a incité l'homme de réaliser des machines qui permettent son extraction, et son transfert. La guinée possède de grande ressource hydraulique qui offre de multiple possibilité d'utilisation (industrie, hydro-électricité, pompage). Elle doit également faire face à une consommation d'eau annuelle croissante pour ses différents besoins.

L'exploitation de ces ressources nécessitent aujourd'hui des installations de grandes tailles pour l'extraction et le transfert des eaux de différent point dont l'élément important est la pompe [2].

Le pompage photovoltaïque se présente fondamentalement de deux façons selon son fonctionnement avec ou sans batterie. Alors que cette dernière utilise une batterie pour stocker l'électricité produite par les modules, le pompage sans batterie, plus communément appelée « pompage au fil du soleil », utilise un réservoir pour stocker l'eau jusqu'au moment de son utilisation. Le pompage avec batterie permet de s'affranchir des aléas du soleil et des problèmes d'adaptation entre générateur photovoltaïque et motopompe.

Les moteurs des pompes solaires de petite puissance sont généralement en courant continu. Cependant, ces dernières années, le moteur asynchrone est de plus en plus utilisé pour les applications de pompages solaires à cause de la diminution du coût de l'onduleur, sa simplicité, sa robustesse et son faible coût [3].

L'objectif de notre travail est l'étude et le dimensionnement d'un système de pompage solaire au Lycée Grand-Ducal de Mamou. Dans ce contexte, nous avons structuré notre travail en trois chapitres suivi d'une conclusion.

Dans le premier chapitre, nous allons présenter un aperçu théorique sur le générateur photovoltaïque où l'on présentera un modèle de la cellule photovoltaïque.

Le second chapitre donne un aperçu sur le système de pompage photovoltaïque. La constitution du système, ensuite nous présentons un dimensionnement des éléments principaux du système de pompage.

Dans le troisième chapitre nous présentons la simulation du système de pompage photovoltaïque. Ensuite nous présentons une méthode de dimensionnement pour la réalisation du système sur le site de l'école avec relevé expérimental de mesures et présentation des résultats.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUES

I.1 Introduction

L'énergie photovoltaïque résulte de la transformation directe de la lumière du soleil en énergie électrique aux moyens des cellules généralement à base de silicium cristallin qui reste la filière la plus avancées sur le plan technologiques et industriel, en effet le silicium et l'un des éléments les plus abondants sur terre sous forme de silice non toxique. Par définition le mot "photovoltaïque" vient du grec "photo" qui signifie lumière et le "voltaïque" qui tire son origine du nom d'un physicien Italien Alessandro Volta (1754 -1827) qui a beaucoup contribué à la découverte de l'électricité, alors le photovoltaïque signifie littérairement la lumière électricité. L'effet photovoltaïque, c'est-à-dire la production d'électricité directement de la lumière, fut observée la première fois, en 1839, par le physicien français Edmond Becquerel. Toutefois, ce n'est qu'au cours des années 1950 que les chercheurs de la compagnie Bell Téléphone, aux États-Unis, parvinrent à fabriquer la première photopile, l'élément primaire d'un système photovoltaïque [4].

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter un aperçu théorique sur le rayonnement, le générateur photovoltaïque où l'on présentera un modèle de la cellule photovoltaïque.

I.2 Rayonnement solaire

Malgré la distance considérable qui sépare le soleil de la terre 150.10^6 Km, la couche terrestre reçoit une quantité d'énergie importante 180.10^6 GW, c'est pour ça que l'énergie solaire se présente bien comme une alternative aux autre sources d'énergie.

Cette quantité d'énergie quittera sa surface sous forme de rayonnement électromagnétique compris dans une longueur variant de 0.22 à 10 μm , l'énergie associé à ce rayonnement solaire se décompose approximativement comme suit [4] :

- 9 % dans la bande des ultraviolets ($< 0.4\mu\text{m}$) ;
- 47 % dans la bande visibles (0.4 à 0.8 μm) ;
- 44 % dans la bande des infrarouges ($> 0.8\mu\text{m}$).

I.3 Potentiel énergétique solaire en Guinée

L'énergie solaire est encore peu utilisée en guinée en comparaison des grands services qu'elle peut rendre. Malgré tout le pays s'est lancé dans des projets ambitieux destinés à diversifier, augmenter et améliorer la capacité de production énergétique.

La Guinée dispose d'un gisement solaire assez important. La durée annuelle moyenne des heures d'ensoleillement varie entre 2000 heures dans la capitale et 2700 heures dans le reste du pays avec une irradiation annuelle moyenne de 4,8 KWh/m²/jour [5].

Dans le tableau suivant, est présenté le potentiel solaire par région et par préfecture :

Tableau 1. 1 : Potentiel solaire par région et par préfecture

Région	Préfecture	Irradiation (Kwh/m ² /J)
BASSE GUINEE	FORECARIAH	4,8
	COYAH	4,8
	DUBREKA	4,8
	BOFFA	4,8
	BOKE	4,8
	FRIA	4,8
	TELEMELE	4,8
	KINDIA	4,8
	VILLE DE CONAKRY	4,8
	GAOUAL	4,8
MOYENNE GUINEE	KOUNDARA	5,5
	DALABA	4,8
	PITA	4,8
	TOUGUE	4,8
	LABE	4,8
	MAMOU	4,8
	KOUBIA	4,8
	LELOUMA	4,8
	MALI	4,8
HAUTE GUINEE	KANKAN	5,5
	FARANAH	5
	DABOLA	4,8
	KOUROUSSA	5
	MANDIANA	5
	KEROUANE	5
	DINGUIRAYE	4,8
	SIGUIRI	5
GUINEE FORESTIERE	GUECKEDOU	3,8
	N'ZEREKORE	3,8
	MACENTA	3,8
	YOMOU	3,8
	LOLA	3,8
	BEYLA	4,8
	KISSIDOUGOU	4,8

I.4 Système photovoltaïque

L'énergie photovoltaïque (PV) est la transformation directe de la lumière en électricité. A l'encontre de l'énergie solaire passive, qui utilise les éléments structuraux d'un bâtiment pour mieux le chauffer (ou le refroidir) et de l'énergie solaire active, qui utilise un caloporteur (liquide ou gazeux) pour transporter et stocker la chaleur du soleil (chauffe-eau), l'énergie photovoltaïque n'est pas une forme d'énergie thermique. Elle utilise une photopile pour transformer directement l'énergie solaire en électricité.

I.4.1 Structure d'une cellule PV

La cellule est composée d'un matériau semi-conducteur qui absorbe l'énergie lumineuse et la transforme directement en courant électrique. Un semi-conducteur est un matériau dont la concentration en charges libres est très faible par rapport aux métaux. Pour qu'un électron lié à son atome devienne libre dans un semi-conducteur et participe à la conduction du courant, il faut lui fournir une énergie minimum pour qu'il puisse atteindre les niveaux énergétiques supérieurs.

Le rayonnement arrivant sur la cellule solaire sera en partie réfléchi, une autre partie sera absorbée et le reste passera au travers de l'épaisseur de la cellule. Les photons absorbés dont l'énergie est supérieure à la largeur de la bande interdite vont libérer un électron négatif, laissant un " trou " positif. Pour séparer cette paire de charges électriques de signes opposés et recueillir un courant électrique, il faut introduire un champ électrique, E , de part et d'autre de la cellule.

La méthode utilisée pour créer ce champ est celle du dopage par des impuretés. Deux méthodes de dopage sont possibles :

- Dopage de type N, qui consiste à introduire dans la structure cristalline semi-conductrice des atomes étrangers qui ont la propriété de donner chacun un électron excédentaire, libre de se mouvoir dans le cristal ;
- Dopage de type P, utilise des atomes dont l'insertion dans le réseau cristallin donnera un trou excédentaire.

Lorsque l'on effectue deux dopages différents (type N et P) de part et d'autre de la cellule, il en résulte, après recombinaison des charges libres (électrons et trous), un champ électrique constant créé par la présence d'ions fixes positifs et négatifs. Les charges électriques générées par l'absorption du rayonnement pourront contribuer au courant de la cellule photovoltaïque. Des contacts métalliques en formes de grille, contacts avant et arrière, sont déposés [6].

Figure 1.1 : Structure d'une cellule PV

I.5 Principales technologies de cellules photovoltaïques

Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques disponibles à un niveau industriel. Le silicium est fabriqué à partir de sable quartzeux (dioxyde de silicium).

Il y a quelques matériaux constituant des cellules solaires comme le silicium cristallin et le silicium amorphe.

On peut distinguer deux grandes familles de matériaux photovoltaïques :

- Les matériaux solides cristallisés ;
- Les couches minces.

Ces couches minces sont également solides, mais d'épaisseur nettement plus faible et déposées sur un support. Alors que les photos piles cristallines sont massives et épaisses de 0,15-0,4 mm

I.5.1 Silicium métallurgique

Le silicium n'existe dans la nature que sous forme oxydée puisqu'il est le constituant de base du sable, sous forme de silice. Pour fabriquer du silicium pur, on va donc employer du sable sous forme de quartz cristallisé. Le procédé de raffinage est une réduction dans un four à arc électrique par du carbone.

I.5.2 Cellules au silicium cristallin

Les cellules au silicium cristallin sont les plus répandues. Elles se présentent sous forme de plaquettes rondes, carrées ou pseudo carrées. Si l'on parle de matériau « cristallin », c'est parce que le silicium qui les constitue est ordonné, avec un arrangement parfait des atomes, selon une structure atomique ordonnée de type tétraédrique.

Si la photopile est constituée d'un seul cristal, on parle de silicium monocristallin et elle a un aspect uniforme et gris bleuté, parfois noir. Si par contre la photopile est faite de silicium multicristallin (on dit plus couramment poly cristallin), elle est composée de plusieurs cristaux assemblés, et présente l'aspect d'une mosaïque compacte de fragments cristallins bleutés de quelques millimètres à quelque centimètre, appelés « grains ».

I.5.2.1 Cellules monocristallines

Les cellules monocristallines sont les photopiles de la première génération, elles sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en un seul cristal.

Son procédé de fabrication est long et exigeant en énergie ; plus onéreux, il est cependant plus efficace que le silicium poly cristallin. Du silicium à l'état brut est fondu pour créer un barreau.

Lorsque le refroidissement du silicium est lent et maîtrisé, on obtient un mono- cristal. Un Wafer (tranche de silicium) est alors découpé dans le barreau de silicium. Après divers traitements, le wafer devient cellule. Les cellules sont rondes ou presque carrées et, vues de près, elles ont une couleur uniforme. Elles ont un rendement de 12 à 18%, mais la méthode de production est laborieuse.

Figure 1.2 : Cellules monocristallines

I.5.2.2 Cellules poly cristallines

Les cellules poly cristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux multiples. Vus de près, on peut voir les orientations différentes des cristaux.

Elles ont un rendement de 11 à 15%, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules monocristallines.

Ces cellules, grâce à leur potentiel de gain de productivité, se sont aujourd'hui imposées. L'avantage de ces cellules par rapport au silicium monocristallin est qu'elles produisent peu de déchets de coupe et qu'elles nécessitent 2 à 3 fois moins d'énergie pour leur fabrication.

Le wafer est scié dans un barreau de silicium dont le refroidissement forcé a créé une structure poly-cristalline. Durée de vie estimée : 30 ans.

Figure 1.3 : Cellules poly cristallines

I.5.2.3 Cellules au silicium amorphe

Les modules photovoltaïques amorphes ont un coût de production bien plus bas, mais malheureusement leur rendement n'est que 6 à 8% actuellement. Cette technologie permet d'utiliser des couches très minces de silicium qui sont appliquées sur du verre, du plastique souple ou du métal, par un procédé de vaporisation sous vide. Le rendement de ces panneaux est moins bon que celui des technologies poly cristallines ou monocristallines. Cependant, le silicium amorphe permet de produire des panneaux de grandes surfaces à bas coût en utilisant peu de matière première [7].

Figure 1.4 : Cellules au silicium amorphe

NB : Compte tenu du rendement et de la performance, nous avons choisis la cellule au silicium **mono cristallin**.

I.6 Propriétés des panneaux solaires

Les caractéristiques des modules solaires tels que le coefficient de température, le rendement sont principalement déterminées par les cellules photovoltaïques qui les composent. Le type d'interconnexion des cellules influe sur ces caractéristiques. L'interconnexion des panneaux se fait, premièrement, à travers l'association de panneaux en série pour obtenir le niveau de tension souhaité ; et à travers l'association en parallèle de plusieurs associations en série pour obtenir le niveau de courant souhaité [8].

I.6.1 Branchement de cellules solaires en parallèle

En additionnant des modules identiques en parallèle, la tension de la branche est égale à la tension de chaque module et l'intensité augmente proportionnellement au nombre de modules en parallèle dans la branche. Si les modules en parallèles ne sont pas identiques ou si quelques cellules d'un module sont ombragées, le courant d'utilisation total des modules sera plus faible. Pour une impédance de charge élevée, les modules moins performants deviendront récepteurs si la tension d'utilisation est supérieure à la tension produite par ces modules [9].

Figure 1.5 : Branchement de cellules solaires en parallèle

I.6.2 Branchement en série de cellules solaires

En additionnant des cellules ou des modules identiques en série, le courant de la branche reste le même mais la tension augmente proportionnellement au nombre de cellules en série. Si les cellules des modules en série ne sont pas identiques ou si certaines cellules sont partiellement ombragées, la tension d'utilisation des modules en série sera légèrement diminuée [9].

Figure 1.6 : Branchement en série de cellules solaires

I.7 Caractéristique d'un module photovoltaïque

Les caractéristiques d'un module photovoltaïque sont :

- **La puissance crête P_c** : C'est la puissance maximale produite par un module photovoltaïque dans les conditions standard : ensoleillement de 1000W/m^2 à l'horizontale, température ambiante 25°C , masse d'air optique (AM) égale à 1,5.
- **La caractéristique (I-V)** : Courbe représentant le courant I débité par le module en fonction de la tension.
- **La tension à circuit ouvert V_{co}** : Tension aux bornes du module en absence de tout courant, pour un éclairage "plein soleil"
- **Le courant de court-circuit I_{cc}** : Courant débité par le module en court-circuit pour un éclairage "plein soleil".
- **Le point de fonctionnement optimum (U_{opt} , I_{opt})** : Point où la puissance est maximale ; $P_m = U_{opt} \times I_{opt}$
- **Le rendement maximal** : Rapport entre la puissance électrique optimale à la puissance de radiation incidente [10].

CHAPITRE II : SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE

II.1 Introduction

Une pompe à énergie solaire est une pompe ordinaire munie d'un moteur électrique. Pour générer sur place l'électricité nécessaire au moteur, un panneau solaire convertit l'énergie du soleil en courant électrique continu. Comme les panneaux solaires génèrent un courant électrique continu, on doit utiliser une pompe à énergie solaire équipée d'un moteur à courant continu, à moins d'y ajouter des composants électriques supplémentaires. Si la pompe possède un moteur à courant alternatif, il faut lui ajouter un convertisseur pour transformer le courant continu produit par le panneau solaire en courant alternatif.

Le groupe motopompe se décompose en deux parties :

- Le moteur, immergé ou hors d'eau, est à courant alternatif ou continu. Dans le premier cas, sa conception se rapproche des moteurs standards utilisés sur le réseau électrique. Dans le second, ils peuvent être à balais ou à commutation électronique.
- La pompe est centrifuge ou volumétrique. Les atouts et limites de chaque technologie sont précisés [11].

II.2 Constitution d'un système de pompage solaire

Les performances d'un système de pompage solaire de l'eau dépendent des caractéristiques du site (ensoleillement, température, situation géographiques, ...) et des caractéristiques des équipements (rendement, durée de vie, ...).

Un système de pompage photovoltaïque est constitué de :

- Un générateur qui est composé de modules photovoltaïques, interconnectés électriquement pour constituer une unité de production de courant continu. Il comporte aussi une structure métallique pour supporter l'ensemble.
- Une unité de conditionnement de puissance, constituée d'un convertisseur (onduleur), capable de faire varier la fréquence et la tension de sortie en fonction de la puissance disponible du générateur solaire.
- Un groupe électropompe immergé, constitué d'un moteur électrique à induction et d'une pompe centrifuge ou volumétrique.
- Un câblage électrique, par lequel transitent l'énergie du générateur au moteur, et les informations relatives aux contrôles de sécurité.

- Une infrastructure hydraulique qui conduit l'eau de sa source (souvent un puits ou un forage), jusqu'à un réservoir de stockage [12].

II.3 Dimensionnement des éléments du système

II.3.1 Régulateur de charge solaire

Le régulateur de charge implique une vigilance continue pour éviter les surcharges et les décharges profondes que la batterie peut produire.

Il assure la protection de la batterie contre les situations extrêmes afin de ne pas l'endommager; prend l'information sur l'état de charge du système et la comparer avec les valeurs maximales et minimales admissibles pour que la batterie n'endure pas de surcharges ou de décharges extrêmes.

II.3.1.1 Différents types de régulateur

- **Régulateur parallèle** : Il régularise la surcharge. Il est indiqué pour des petites installations solaires photovoltaïques.
- **Régulateur série** : Il régularise la surcharge et la décharge. Son interrupteur peut être électromécanique ou statique. Il peut incorporer des autres fonctions (alarme, interruption nocturne, etc.).

Les régulateurs utilisés sont de type série : ils déconnectent l'ensemble de panneaux de la batterie pour éviter la surcharge ; et les équipements de consommation pour éviter la décharge.

II.3.1.2 Paramètres qui définissent un régulateur :

- Tension de travail : 12, 24 ou 48 V ;
- Intensité maximale : Elle doit être supérieure au courant maximal du générateur photovoltaïque [13].

II.3.2 Convertisseur DC-AC

Le convertisseur DC/AC assure le transfert optimal de puissance du générateur solaire vers le groupe électropompe. Le rendement de l'onduleur est généralement élevé pour valoriser au mieux l'énergie produite par le générateur. Il est de l'ordre de 95 % au point de fonctionnement nominal.

II.3.2.1 Caractéristiques de fonctionnement les plus importants

- Tension et courant d'entrée/sortie ;

- Forme de l'onde ;
- Limites de la tension d'entrée ;
- Capacité de surcharge ;
- Facilite la réparation et la maintenance ;
- Fonctionnement dans les points de puissance maximale ;
- Conditions ambiantes (température de fonctionnement) [14].

Figure 2. 1 : Onduleurs Sunny Island

II.3.3 Dimensionnement de la pompe centrifuge

La pompe centrifuge transmet l'énergie cinétique du moteur au fluide par un mouvement de rotation de roues à aubes ou d'ailettes. L'eau entre au centre de la pompe et est poussée vers l'extérieur et vers le haut grâce à la force centrifuge des aubages. La vitesse de rotation du moteur devra donc être très rapide pour assurer un bon débit. On utilisera habituellement les pompes centrifuges pour les gros débits et les profondeurs moyennes ou faibles (10 à 100 mètres). Le rendement de la pompe centrifuge est en fonction du débit ; elle fonctionne de façon plus efficace à une certaine HMT et à une vitesse de rotation prédéterminée. Il est donc important de bien concevoir le dimensionnement de la pompe selon les conditions du terrain. Les pompes centrifuges sont très utilisées pour les applications avec énergie photovoltaïque parce que le moteur peut fournir une vitesse de rotation rapide à peu près constante. Ces pompes peuvent également s'adapter à de petits forages, ce qui permet de capter les nappes phréatiques profondes qui ont souvent un niveau d'eau dynamique entre 30 et 100 mètres.

II.3.3.1 Caractéristiques débit- vitesse

Le débit de cette pompe est proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. Toutefois il faut une vitesse minimale à une Hmt donnée pour obtenir un débit. [15]

Figure 2. 2 : Caractéristiques débit- vitesse d'une pompe centrifuge.

II.3.3.2 Caractéristiques de la pompe centrifuge immergée

Une pompe centrifuge se caractérise par :

- Débit

C'est le volume d'eau que la pompe peut fournir pendant l'unité de temps pour une vitesse de rotation établie.

- Cylindrée :

Elle correspond au volume d'eau théorique débitée par tour en cm^3 ou en litre. Donc le débit Q correspond à la cylindrée par la vitesse de rotation.

- Rendements

Le rendement passe de 0,7 à 0,8.

- Vitesse de rotation

La vitesse de rotation d'une pompe centrifuge varie de 800 à 3500 tr/min.

- Sens de rotation

Le sens de rotation est défini par le constructeur [16].

Figure 2. 3 : Pompe centrifuge

II.3.4 Dimensionnement du Moteur Asynchrone

Un moteur électrique à courant alternatif est un dispositif électromécanique qui transforme le courant électrique qu'on lui a fourni en rotation mécanique. Les moteurs alternatifs asynchrones

sont les plus couramment employés pour une gamme variée d'applications industrielles. Ils sont utilisés particulièrement pour le pompage immergé dans les forages et les puits ouverts. La différence entre l'utilisation d'un moteur à courant continu et celle d'un moteur à courant alternatif, pour le pompage d'eau photovoltaïque, réside dans le type de couplage du générateur photovoltaïque :

- Si le moteur est à courant continu le couplage du générateur est direct
- Si le moteur est à courant alternatif, il est nécessaire d'intégrer un convertisseur DC/AC.

Le moteur asynchrone est montré sur la figure 2.4 [17].

Figure 2. 4 : Moteur Asynchrone

CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE

III.1 Présentation du site

Le lycée Grand-Ducal est situé dans la commune urbaine de Mamou plus précisément dans le quartier Abattoir I. Il est installé sur 4 blocs de 15 salles de classes, une direction et 3 blocs de latrines.

Actuellement le lycée Grand-Ducal de Mamou compte un effectif 1631 élèves dont 734 filles encadré par 50 professeurs y compris les membres de la direction.

Le lycée Grand-Ducal de Mamou est présenté sur la figure 3.1

Figure 3. 1 : Lycée Grand-Ducal de Mamou

III.2 Simulation du système de pompage photovoltaïque

Pour dimensionner et choisir les éléments du système de pompage photovoltaïque, une étape essentielle consiste à simuler chaque composant de l'installation seul puis le système global. Ainsi, la simulation de la pompe et le système global sont présentés en utilisant l'environnement PVsyst [18].

III.2.1 Simulation de la pompe centrifuge « Submersible QF 12A-25 »

Figure 3. 2 : Courbe Hm(Q) de la pompe centrifuge (Submersible QF 12A-25)

Figure 3.3 : Courbe Q(P) de la pompe centrifuge (Submersible QF 12A-25).

Figure 3.4 : Rendement globale de la pompe centrifuge (Submersible QF 12A-25).

III.3 Effet de la température et de l'éclairement

En pratique, la puissance extraite du panneau dépend fortement de l'éclairement (flux lumineux) et de la température. Ceci influe énormément sur les caractéristiques du système de pompage (débit d'eau, vitesse, etc.).

III.3.1 Effet de la température

Le courant délivré par chaque cellule dépend de la température interne de la jonction PN qui constitue la cellule PV. Si on considère le réchauffement d'un module PV de 25°C à 50°C et si l'on considère en première approximation que la température face arrière de chaque cellule est proche de la température de la jonction PN, alors on peut considérer l'influence de la température.

III.3.2 Effet de l'éclairement

Une baisse de l'ensoleillement provoque une diminution de la création de paires électrons trou avec un courant changé à l'obscurité. Le courant du panneau solaire étant égal à la soustraction de la photo courant et du courant de diode à l'obscurité, il y'a une baisse du courant solaire I_{ccm} proportionnelle à la variation de l'ensoleillement accompagnée d'une très légère diminution de la tension et donc un décalage du point P_{max} du panneau solaire vers les puissances inférieures [19].

III.4 Dimensionnement du système de pompage réalisé à l'école

Selon le choix de la puissance de la pompe et pour avoir la quantité d'eau pompée pour un éclairage et une température donnée, on peut dimensionner le générateur photovoltaïque par le choix de la meilleure combinaison entre les types et les nombres de module. On commence tous d'abord par l'estimation des besoins en eau et le dimensionnement de la charge (le groupe moto pompe) ensuite le générateur photovoltaïque.

III.4.1 Estimation des besoins en eau

La boisson, la cuisine, la lessive et la toilette constituent les principaux usages de l'eau pour les besoins humains. Les animaux aussi ont besoin d'eau pour leur survie. La demande en eau est également primordiale dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie, quelle qu'en soit leur ampleur [20].

Tableau 3. 1 : Besoin en eau des humains

Quantité/jour	Nature
5 litres	Survie
10 litres	Minimum admissible
30 litres	Condition de vie normale en Afrique

Pour notre étude nous choisissons comme hypothèse de calcul le minimum admissible qui est estimé à 10 l/j.

III.4.2 Débit

Le débit (Q) est la quantité d'eau que la pompe peut fournir durant un intervalle de temps donné. En pompage, le débit est habituellement donné en litres par heure (l/h). En pompage solaire, le débit est souvent exprimé en m^3/j [21].

- **Besoin journalier en eau**

$$Be = B_{j/pers} \times N_{pers} \quad (3-1)$$

Où :

Be : est le besoin en eau journalier en (l/j) ;

$B_{j/pers}$: Besoin journalier par personne en (l/j) ;

N_{pers} : Nombre de personne.

$$N_{pers} = Eff_{Ive} + Eff_{enseignant} \quad (3-2)$$

$$N_{pers} = 1631 + 50 = 1681$$

D'où:

$$Be = 10 \text{ l/j} \times 1681$$

$$\mathbf{Be = 16810 \text{ l/j}}$$

- **Débit journalier**

Il s'exprime en fonction du besoin journalier en eau

$$\mathbf{Q_j = 16,8 \text{ m}^3/\text{j}}$$

Compte tenu du manque de source d'approvisionnement d'eau fiable sur la localité, nous avons jugé nécessaire de majorer le débit journalier de 13% pour les voisins et les imprévus.

$$Q_{jM} = Q_j \times 13\%$$

Ce qui donne :

$$Q_{jM} = 2,18 \text{ m}^3/\text{j}$$

D'où :

$$Q_{jT} = Q_j + Q_{jM}$$

On obtient :

$$Q_{jT} = 16,8 + 2,18$$

Alors le débit total est :

$$Q_{jT} = 18,98 \text{ m}^3/\text{j}$$

$$\mathbf{Q_{jT} = 19 \text{ m}^3/\text{j}}$$

- **Débit horaire**

Elle est le rapport entre le débit journalier et le nombre d'heure d'ensoleillement de la journée elle est exprimée en (m³/h) et est déterminée par la formule suivante :

$$Q_h = \frac{Q_j}{t} \quad (3-3)$$

Q_j : Débit journalière (m³) ;

t : temps d'ensoleillement par jours (estimer à 6h/j)

$$\text{AN : } Q_h = \frac{19}{6}$$

On obtient:

$$Q_h = 3,16 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_h = 0,879 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

III.4.3 La Hauteur manométrique total (Hmt)

La hauteur manométrique totale (HMT) d'une pompe est la différence de pression en mètres de colonne d'eau entre les orifices d'aspiration et de refoulement [21]. Cette hauteur peut être calculée comme suit:

$$\text{HMT} = H_g + \Delta H \quad (3-4)$$

Où :

H_g : hauteur géométrique ; Selon le SNAPE (Service National des Aménagement des Points d'Eau), la profondeur moyenne pour avoir de l'eau potable dans la région de la moyenne Guinée en général et particulièrement à Mamou varie de 30 à 35 m [22].

$$H_g = H_a + H_r \quad (3-5)$$

Comme nous avons choisis d'immerger la pompe, la hauteur à l'aspiration sera nul ($H_a=0$)

Alors :

$$H_g = H_r + N_d \quad (3-6)$$

N_d : est le niveau dynamique d'un puits ou d'un forage

Pour notre étude nous avons choisis une profondeur du forage de 80 m. Nous avons proposé d'utiliser des cuves (réservoirs) de marque MILA TANK, avec une hauteur de 1,5 m. Elles seront posées sur un support métallique de hauteur 3 m au-dessus du sol. D'où la Hauteur sera :

$$H_g = 80 \text{ m} + 1,5 \text{ m} + 3 \text{ m}$$

$$H_g = 84,5 \text{ m}$$

ΔH : pertes de charge produites par le frottement de l'eau sur les parois des conduites. Ces pertes sont en fonction de la distance des conduites (D), de leur diamètre (dc) et du débit de la pompe (Q) et s'expriment en mètres d'eau. Le diamètre des conduites doit être calculé afin que ces pertes de charge correspondent au plus à 10% de la hauteur géométrique totale

$$\Delta H = J_a + J_r \quad (3-7)$$

La pompe étant immergée, les pertes de charge à l'aspiration sont nul ($J_a=0$).

Alors :

$$\Delta H = J_r$$

On distingue deux types de perte de charge qui sont :

❖ **Les pertes de charge linéaire :**

Cette perte de charge est exprimée en (mcl) et est déterminée comme suit :

$$J_{Lr} = \frac{\lambda \cdot L \cdot V^2}{2 \cdot g \cdot D} \quad (3-8)$$

Où :

J_{Lr} : Les pertes de charge linéaire en (mcE) ;

V : est la vitesse dans la conduite de refoulement en m/s comprise entre 1,5 et 2,5 m/s. Pour ce cas nous prendrons la moyenne qui est égale à 2 m/s ;

λ : est le coefficient de perte de charge linéaire ;

L : est la longueur de la conduite en (m) ;

D : est le diamètre de conduite de refoulement (100 m).

Pour la détermination de λ on tient compte de la nature de l'écoulement

- Cas de l'écoulement laminaire ($Re < 2000$) Avec $Re = \frac{VD}{\vartheta}$ et $\vartheta = \frac{\mu}{\rho}$ alors :

$$\lambda = \frac{64}{Re} ; \quad (3-9)$$

Avec :

μ : est la viscosité dynamique de l'eau à 20°C ($1 \cdot 10^{-3}$ Kg/m. s) ;

ρ : est la masse volumique de l'eau (10^3 Kg/m³).

D'où :

$$Re = \frac{VD\rho}{\mu}$$

V : est la vitesse de l'écoulement en m/s. Pour le diamètre de 100m la vitesse est comprise entre 0,6 et 1,5 m/s.

- Si le nombre de Re est telque $2000 < Re < 3000$, l'écoulement est transitoire.

On calcule λ en utilisant la formule de « Blazius ».

$$\lambda = 0,316 \cdot Re^{-0,25} \quad (3-10)$$

Pour connaître la nature de l'écoulement nous devons trouvés Renault, alors :

$$Re = \frac{1,035 \times 0,1 \times 1000}{10^{-3}} = 103500$$

Comme Re est supérieur à 3000 l'écoulement est turbulent et $\lambda = 0,316 \cdot Re^{-0,25}$, alors :

$$\lambda = 0,316(103500)^{-0,25}$$

$$\lambda = 0,018$$

AN :

$$J_{Lr} = \frac{0,018 \times 111,5 \times 2}{0,1 \times 2 \times 9,81}$$

$$J_{Lr} = 4,09 \text{ mcl}$$

❖ Les pertes de charge singulière :

Ces pertes de charge sont proportionnelles au carré de la vitesse on a :

$$J_{Sr} = k \cdot \frac{V^2}{2g} \quad (3-11)$$

Où :

J_{Sr} : pertes de charge singulière au refoulement ;

K : est le coefficient de perte de charge singulière (0,027) ;

V : est la vitesse au refoulement en (m/s).

$$AN : \quad J_{Sr} = 0,27 \frac{2^2}{2 \times 9,81}$$

$$J_{Sr} = 0,055 \text{ mcl}$$

D'après le schéma d'étude, nous avons trois (3) coudes, donc :

$$J_{Sr} = 0,055 \times 3$$

$$J_{Sr} = 0,165 \text{ mcl}$$

$$\Delta H = 4,09 + 0,165$$

$$\Delta H = 4,255 \text{ mcl}$$

Alors la hauteur manométrique totale devient :

$$H_{mt} = 84,5 + 4,255$$

$$\mathbf{H_{mt} = 88,75 \text{ mcl}}$$

III.5 Dimensionnement des paramètres électrique

III.5.1 Besoin Energétique journalier

Energie potentielle nécessaire au relevage d'un débit (m³) d'eau/ jour

$$E_h = \frac{\rho \times g \times H_{MT} \times Q_{JT}}{3600} \quad (3-12)$$

Avec :

HMT : est la hauteur manométrique totale ;

Q : est le débit d'eau que la pompe doit fournir.

$$\text{AN: } E_h = 2,725 \times 88,755 \times 19$$

$$\mathbf{E_h = 4595,29 \text{ Wh/j}}$$

III.5.2 Consommation énergétique

Elle est déterminée par la formule suivante :

$$E_{el} = \frac{2,725 \times Q_{JT} \times H_{MT}}{\eta_{MP}} \quad (3-13)$$

Avec :

$$\mathbf{\eta_{MP} = \eta_{moteur} \times \eta_{pompe}} \quad (3-14)$$

Pour notre rapport nous avons choisi un moteur asynchrone de rendement 85% et une pompe centrifuge d'efficacité 75%, alors :

$$\mathbf{\eta_{MP} = 0,85 \times 0,75 = 0,63}$$

D'où :

$$E_{cl} = \frac{2,725 \times 19 \times 88,755}{0,63}$$

$$E_{el} = 7294,11 \text{ Wh/j}$$

III.5.3 Dimensionnement des paramètres du système photovoltaïque

III.5.3.1 Puissance crête

La puissance crête est déterminée par l'expression (3-15) :

$$P_c = \frac{E_{el}}{E_{ns}(1-\text{pertes})} \times 1 \text{ Kw/m}^2 \quad (3-15)$$

Où :

P_c : est la puissance crête en Wc ;

E_{ns} : ensoleillement du site estimé au mois le plus défavorable à 4,68 Kw/m²/j ;

(1-pertes) : Rendement du système photovoltaïque estimé à 65%.

$$\text{AN : } P_c = \frac{7294,80}{4,68 \times 0,65}$$

$$P_c = 2397,80 \text{ Wc}$$

III.5.3.2 Nombre de module

Le nombre de module est donnée par la formule suivante :

$$N_{\text{mod}} = \frac{P_c}{P_{\text{mod}}} \quad (3-16)$$

Où :

N_{mod} : est le nombre de module ;

P_c : est la puissance crête ;

P_{mod} : est la puissance unitaire d'un module. Pour cet etude, nous avons choisis des modules de puissance 350Wc-24V.

$$\text{AN : } N_{\text{mod}} = \frac{2397,80}{350} = 6,79$$

$$N_{\text{mod}} = 7$$

III.5.3.3 Puissance crête installer

La puissance crête installé est déterminée par l'expression (3-17) :

$$P_{ci} = P_{mod} \times N_{mod} \quad (3-17)$$

Où :

P_{ci} : est la puissance crête installée ;

P_{mod} : est la puissance d'un module (350 Wc) ;

N_{mod} : est le nombre de module (7).

$$\begin{aligned} \text{AN : } P_{ci} &= 350 \times 7 \\ P_{ci} &= \mathbf{2450 \text{ Wc}} \end{aligned}$$

III.5.3.4 Puissance de l'onduleur

Elle est calculée par l'expression(3-18) :

$$P_{ond} = \frac{P_{ci}}{\eta_{ond}} \quad (3-18)$$

Où :

P_{ond} : puissance de l'onduleur ;

P_{ci} : puissance crête installée ;

η_{ond} : rendement de l'onduleur (90%).

$$\begin{aligned} \text{AN : } P_{ond} &= \frac{2450}{0,9} \\ P_{ond} &= \mathbf{2722,22 \text{ W}} \end{aligned}$$

Donc nous allons choisir un onduleur de 3000 W-48V

III.5.3.5 Branchement des modules

- **Nombre de module en série**

Le nombre de module en série est déterminé par la formule (3-19)

$$N_{mods} = \frac{V_{ond}}{V_{mod}} \quad (3-19)$$

Où :

V_{ond} : Tension nominale de la charge l'onduleur (48V) ;

V_{mod} : Tension nominale du module en [24V].

$$\text{AN : } N_{mods} = \frac{48}{24}$$

$$N_{\text{mods}} = 2$$

- **Nombre de module en parallèle**

Le nombre de module en parallèle est déterminé par la formule (3-20)

$$N_{\text{modp}} = \frac{N_{\text{mod}}}{N_{\text{mods}}} \quad (3-20)$$

$$N_{\text{modp}} = \frac{7}{2}$$

$$N_{\text{modp}} = 3,5 ; \quad N_{\text{modp}} = 4$$

Donc nous avons deux (2) rangés de cinq (4) panneaux en parallèle.

III.6 Puissance hydraulique

La puissance hydraulique nécessaire pour déplacer l'eau d'un point à un autre est donnée par l'expression (3-21)

$$P_h = \rho \times g \times Q \times H_{mt} \quad (3-21)$$

$$P_h = 1000 \times 9,81 \times 0,000879 \times 88,75$$

$$P_h = 765,88 \text{ W}$$

III.7 Puissance mécanique

Si on néglige les pertes d'accouplement entre le moteur et la pompe centrifuge, donc la puissance mécanique délivrée par le moteur est égale à la puissance absorbée par la pompe. Le rendement de la pompe centrifuge est donné par le constructeur.

$$P_{\text{mec}} = \frac{P_h}{\eta_{\text{pompe}}} \quad (3-22)$$

Où

P_h : est la puissance hydraulique

η_{pompe} : Rendement de la pompe

$$\text{AN : } P_{\text{mec}} = \frac{765,88}{0,75}$$

$$P_{\text{mec}} = 1021,17 \text{ W}$$

III.8 Puissance électrique

Le rendement de la machine asynchrone est au voisinage de 85%, d'où :

$$P_{\text{élec}} = \frac{P_{\text{méc}}}{\eta_{\text{moteur}}} \quad (3-23)$$

Où :

$P_{\text{méc}}$: est la puissance mécanique ;

η_{moteur} : est le rendement du moteur.

$$\text{AN : } P_{\text{élec}} = \frac{1021,17}{0,85}$$

$$P_{\text{élec}} = 1201,38 \text{ W}$$

III.9 Section des câbles

Elle est déterminée par la formule suivante :

$$S = \frac{2 \times \delta \times L \times I}{\Delta U \times U} \quad (3-24)$$

Où :

S : Section des câbles ;

δ : Résistivité de l'aluminium ($2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \text{m}$) ;

L : Longueur du câble (m) ;

ΔU : Chute de tension ;

U : Tension d'un panneau (V) ;

I : Intensité (A). $I = \frac{P_{\text{mod}}}{U}$

III.9.1 Câble reliant panneaux-convertisseur

- La distance se trouvant entre panneaux-convertisseur est de 5 m ;
- La résistivité des câbles en aluminium est de $2 \cdot 10^{-8} \Omega \text{m}$;
- La tension unitaire par panneau est de 24V ;
- L'intensité $I = \frac{350}{24}$ $I = 14,58 \text{ A}$;
- La chute de tension entre panneaux-convertisseur est 2%.

$$\text{D'où : } S = \frac{2 \times 2 \cdot 10^{-8} \times 5 \times 14,58}{0,02 \times 24}$$

$$S = 850,5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \qquad S = 8,5 \text{ mm}^2$$

Pour ce rapport, nous avons choisis des câbles de 10 mm² entre panneaux-convertisseur pour des raisons de norme.

III.9.2 Câble reliant convertisseur-groupe motopompe

- La distance se trouvant entre convertisseur-groupe motopompe est de 21,4 m ;
- La résistivité des câbles en aluminium est de $2 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$;
- La tension de charge de l'onduleur (convertisseur) est de 48V ;
- L'intensité $I = \frac{350}{48}$ $I = 7,29 \text{ A}$;
- La chute de tension entre panneaux-convertisseur est 3%.

$$\text{D'où :} \qquad S = \frac{2 \times 2 \cdot 10^{-8} \times 21,4 \times 7,29}{0,03 \times 48}$$

$$S = 606,69 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \qquad S = 6 \text{ mm}^2$$

Nous allons choisir des câbles de 6 mm² entre convertisseur-groupe motopompe

III.10 Simulation du système global

Figure 3. 5 : Courbe des énergies de champs nominaux, virtuelle et effective à la sortie

Figure 3. 6 : Courbe I(V) du Champ

III.11 Installation du système de pompage

L'installation du système de pompage est l'une des parties les plus importantes dans l'étude de notre projet. Elle regroupe l'ensemble des choix des différents composants et leurs réalisations sur le site d'étude.

III.11.1 Panneau solaire

Pour avoir un rendement optimal du panneau solaire, nous allons orienter le panneau vers l'ouest avec une inclinaison de 30° . Les caractéristiques du panneau utilisé sont données dans le tableau suivant.

Tableau 3. 2 : Caractéristiques des panneaux

Désignation	Valeurs
Puissance maximale (w)	350
Courant de court-circuit (A)	11,02
Tension du court-circuit (V)	40,50
Courant maximale (A)	7,5
Tension maximale (V)	24-35

III.11.2 Canalisations

La canalisation de remplissage est une tuyauterie multicouche permettant de réaliser un circuit apparent, facile à poser et sans soudure.

III.11.3 Groupe motopompe

Les groupes motopompes solaires sont généralement de rendement élevé (utilisation de technologies de pointe). Les caractéristiques du groupe motopompe sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 3. 3 : Caractéristiques du groupe motopompe

Désignation	Valeurs
Puissance (w)	1200
Hmt (m)	88,75
Tension (V)	220
Fréquence (Hz)	50
Débit (m ³ /h)	3,16

III.11.4 Onduleur

Un onduleur est un convertisseur statique assurant la conversion continue – alternative, alimenté en continu, il modifie de façon périodique les connexions entre l'entrée et la sortie et permet d'obtenir l'alternatif à la sortie. L'onduleur est essentiellement utilisé pour fournir une tension ou un courant alternatif identique au réseau afin d'assurer l'alimentation en énergie. Le choix de l'onduleur dépend des caractéristiques électriques de la pompe. Pour notre étude, les caractéristiques de l'onduleur choisis sont présentés dans le tableau suivant [22] :

Tableau 3. 4 : Caractéristiques du convertisseur

Type d'onduleur	monophasé
Puissance (w)	3000
Tension d'entrée (V)	48
Tension de sortie (V)	220
Fréquence (Hz)	50

III.11.5 Régulateur

Pour le pompage solaire, le régulateur électronique doit permettre d'obtenir en permanence le meilleur point de fonctionnement de la pompe malgré les variations de l'ensoleillement.

Le Coût d'investissement du projet est montré par le tableau 3.5

Tableau 3. 5 :Coût d'investissement initial du projet

Désignation	Quantité	Prix unitaire (FG)	Prix total (FG)
Panneaux	7	3 500 000	24 500 000
Onduleur	1	4 500 000	4 500 000
Cuves	4	7 500 000	30 000 000
Groupe Motopompe	1	1 881 188	1 881 188
Forage	89	300 000	26 700 000
Autres	-	11 159 000	11 159 000
Total			98 740 188

Le schéma d'installation de notre système de pompage est illustré sur la figure 3.7

Figure 3. 7 : Schéma d'installation du système

CONCLUSION

Le travail présenté dans ce rapport concerne le projet d'étude d'un système de pompage solaire pour le Lycée Grand-Ducal de Mamou.

Le dimensionnement de ce système en vue d'une réalisation a été effectué en utilisant deux méthodes à savoir : Une méthode manuelle qui est basée sur l'utilisation des formules empiriques et une méthode informatique qui nécessite l'utilisation d'un logiciel. Dans le cas précis le logiciel de simulation PVsyst a été utilisé.

Le système a été simulé avec le logiciel PVsyst, les résultats trouvés lors de cette simulation et les résultats du dimensionnement manuel sont en parfaite coïncidence.

Les résultats trouvés sont présentés comme suit :

- ✓ Nombre de panneaux sept (7) de puissance crête 350Wc/24-35Volts, pour le dimensionnement manuel et Six (6) modules de puissance crête 350Wc/ 24-35 Volts pour le dimensionnement avec le logiciel PVsyst.
- ✓ Un groupe motopompe de puissance électrique 1200W/220Volts pour le dimensionnement manuel et un groupe motopompe de puissance 1500W/220Volts avec le logiciel PVsyst (mêmes caractéristiques et mêmes conditions).
- ✓ Un convertisseur de puissance 3000W avec une tension de 48/220Volts soit un courant de 28 A.

Au total nous avons prévu quatre (4) cuves de 5 m³ chacune. Le coût d'investissement initial du projet est estimé à **98 740 188 FG**

Bref, l'avantage de ce type de système de pompage solaire est qu'il ne nécessite ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisés. La technologie photovoltaïque présente des qualités écologiques car le produit fini n'est non polluant (électricité propre) silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu ce qui rend notre système de pompage très adaptable à l'approvisionnement de notre site d'étude.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Mr. Boukhelifa Hamza « Dimensionnement technique d'une installation photovoltaïque De 300kw » Université M'hamed Bougara-Boumerdes, Juin 2007, p1
- [2] Cours Mme Baldé Néné Aïssata « Pompe et station de pompage » IST/Mamou, 2020
- [3] Mohammed Belhadj Souheyb « Etude et réalisation d'un système de pompage photovoltaïque » Ecole Supérieure En Sciences Appliquées --T L E M C E N--/Algérie, 2019, p2
- [4] Boukheers Djamil « Optimisation d'un Système d'énergie photovoltaïque application au pompage » Université Mentouri de Constantine/Algerie, 2007, p5 et p6
- [5] Direction nationale de l'énergie « Lancement du réseau SE4ALL, le projet IRENA et navigateur financier en Afrique de l'ouest » Ministère de l'énergie et de l'hydraulique, 2015
- [6] Djeriou Salim « Simulation d'un système photovoltaïque alimentant une machine asynchrone » Université Ferhat Abbas De Sétif/Algérie, 2011, p4 et p5
- [7] Haraoubia Mohamed « Etude simulation d'un générateur de panneau photovoltaïque » Université Badji Mokhtar Annaba/Algerie,2019, p16/p23
- [8] Mohammed Belhadj Souheyb « Etude et réalisation d'un système de pompage photovoltaïque » Ecole Supérieure En Sciences Appliquées --T L E M C E N--/Algérie, 2019, p19
- [9] Jimmy Royer, Thomas Djiako, Eric Schiller, Bocar Sada Sy « Le Pompage Photovoltaïque » Manuel de cours à l'intention des ingénieurs et des techniciens, Université d'Ottawa, 2002, p17 et p18
- [10] Haraoubia Mohamed « Etude simulation d'un générateur de panneau photovoltaïque » Université Badji Mokhtar Annaba/Algerie, 2019, p23
- [11] Soualmia Adel « Intégration de la Production Décentralisée dans un Système de Pompage Photovoltaïque » Université Constantine1/Algérie, 2014, p51
- [12] Guillaume Aubourg, Denis Dangaix « Le pompage solaire Options techniques et retours d'expériences Des repères pour l'action » Iles de France, Programme solidarité eau (PS-eau)
- [13] « Manuel de formation pour l'Installation et la Maintenance de petits systèmes photovoltaïques » Fundacion ICAI – Sunedison

- [14] Mohamed Lakhdar LOUAZENE « Etude technico-économique d'un système de pompage photovoltaïque sur le site de Ouargla » Université El Hadj Lakhdar – Batna, 2008
- [15] Jimmy Royer, Thomas Djiako, Eric Schiller, Bocar Sada Sy « Le Pompage Photovoltaïque » Manuel de cours à l'intention des ingénieurs et des techniciens, Université d'Ottawa, 2002
- [16] Cours Mme Baldé Néné Aïssata « Pompe et station de pompage » IST/Mamou, 2020
- [17] Mohammed Belhadj Souheyb « Etude et réalisation d'un système de pompage photovoltaïque » Ecole Supérieure En Sciences Appliquées --T L E M C E N--/Algérie, 2019
- [18] Djeriou Salim « Simulation d'un système photovoltaïque alimentant une machine asynchrone » Université Ferhat Abbas De Sétif/Algérie, 2011
- [19] Mr. M BAKRI « Le Pompage Solaire Photovoltaïque Manuel De Cours » Centre De Développement Des Energies Renouvelables Cder, 2005
- [20] « Principe de dimensionnement et étude de cas Pompage au fil du soleil » BE Alliance Soleil
- [21] OKBA Salah et BEDDIAR Walid « Etude et réalisation d'un onduleur de tension triphasé à MLI » Université Mohamed Boudiaf - M'sila/Algerie, 2019
- [22] Rapport de stage de fin d'étude supérieure « Projet d'alimentations en énergie électrique du forage de l'école de sante bel avenir de Mamou par système photovoltaïque ». P11 ; I.S.T/Mamou, 2018.

ANNEXES

Photo 1 : Lycée Grand-Ducal de Mamou

Photo 2 : Lycée Grand-Ducal de Mamou

RESULTAT DE LA SIMULATION DU SYTEME DE POMPAGE AVEC PVsyst

PVSYST V6.87		26/05/21		Page 1/5	
Système de pompage PV: Paramètres de simulation de base					
Projet : Projet Système de Pompage Solaire au Lycée Grand Ducal					
Site géographique		Mamou		Pays Guinée	
Situation		Latitude	10.38° N	Longitude	12.08° E
Temps défini comme		Temps légal	Fus. horaire TU	Altitude	700 m
		Albédo	0.20		
Données météo:		Mamou Meteonorm 7.2, Sat=100% - Synthétique			
Variante de simulation : Nouvelle variante de simulation aliou					
		Date de la simulation	25/05/21 à 16h30		
Paramètres de simulation					
Paramètres système de pompage		Type de système	Puits vers réservoir		
Caractér. du puits	Prof. du niveau statique	60 m	Baisse de niveau spéc.	0.00 m / m ³ /h	
(Diamètre 18 cm)	Prof. de la pompe	80 m	Prof. maxi de pompage	70 m	
Réservoir	Volume	5.0 m ³	Diamètre	2.5 m	
Alimentation par le haut	Altitude d'injection	3.0 m	Hauteur (niveau plein)	1.0 m	
Circuit hydraulique	Longueur de tuyaux	112 m	Tuyaux DN100	Dint = 105 mm	
	Nombre de coudes	3	Autres pertes de charge	4.250	
Besoins d'eau	Constant sur l'année:	19.00 m ³ /jour			
Pompe		Modèle	Submersible QF 5A-12		
		Fabricant	Shakti		
Technologie de la pompe	Centrifuge multi-étages	Pompe immergée (puits)	Moteur	Moteur AC triphasé	
Conditions de fonctionnement		pression min.	pression nom.	pression max.	
		31.0	55.0	64.0 mWater	
Débit maximum correspondant		4.00	2.80	2.00 m ³ /h	
Puissance requise		735	724	634 W	
Nombre de pompes	en parallèle	2 pompes			
Orientation plan capteurs	Inclinaison	15°	Azimut	0°	
Caractéristiques du champ de capteurs					
Module PV	Si-mono	Modèle	LR4-60 HPH 350 M		
		Fabricant	Longi Solar		
Nombre de modules PV	En série	6 modules	En parallèle	1 chaînes	
Nombre total de modules PV	Nbre modules	6	Puissance unitaire	350 Wc	
Puissance globale du champ	Nominale (STC)	2100 Wc	Aux cond. de fonct.	1909 Wc (50°C)	
Caractéristiques de fonct. du champ (50°C)	U mpp	181 V	I mpp	11 A	
Surface totale	Surface modules	11.2 m²	Surface cellule	9.9 m ²	
Appareil de contrôle		Modèle	Appareil générique (optimisé selon ce système)		
	Configuration du système	Onduleur tension fixe DC-AC			

PVsyst Evaluation mode

PVSYST V6.87		26/05/21	Page 2/5						
Système de pompage PV: Paramètres de simulation détaillés									
Projet :	Projet Système de Pompage Solaire au Lycée Grand Ducal								
Variante de simulation :	Nouvelle variante de simulation aliou								
Principaux paramètres système	Type de système	Puits vers réservoir							
Besoins du système	pression de base	63.0 mCE	Besoins d'eau 19.0 m ³ /jour						
Pompes 2 unités	Modèle / Fabricant	Submersible QF 5A-12 / Shakti							
Champ PV	Modèle / Fabricant	LR4-60 HPH 350 M / Longi Solar							
	Nombre de modules	6 en série	Puissance du champ 2100 Wc						
Configuration du système	Stratégie de régulation	Onduleur tension fixe DC-AC							
Contrôle de fonctionnement du système	(Appareil générique, param. ajustés selon le système)								
Convertisseur de puissance	Onduleur DC(Ufixe)-AC								
Conditions de fonctionnement	Tension d'entrée fixe	142 V	puissance nominale 750 W						
			Puissance seuil 8 W						
	Tension champ max.	282 V	Efficacité maxi 97.0 %						
	Courant d'entrée maximum	12.3 A	Efficacité EURO 95.0 %						
Remarques et Caractéristiques techniques									
Generic regulator for pumping systems. The parameters are pre-setted according to the system (pumps and Array), at the beginning of the simulation. Unlike exceptions, they are not modifiable by the user.									
Facteurs de perte du champ PV									
Fact. de pertes thermiques	Uc (const)	20.0 W/m ² K	Uv (vent) 0.0 W/m ² K / m/s						
Perte ohmique de câblage	Rés. globale champ	286 mOhm	Frac. pertes 1.5 % aux STC						
Perte de qualité module			Frac. pertes -0.4 %						
Perte de "mismatch" modules			Frac. pertes 2.5 % (tension fixée)						
Perte de "mismatch" strings			Frac. pertes 0.10 %						
Effet d'incidence (IAM): Profil personnalisé									
	0°	25°	45°	60°	65°	70°	75°	80°	90°
	1.000	1.000	0.995	0.962	0.936	0.903	0.851	0.754	0.000

PVsyst Evaluation mode

PVsyst Evaluation mode

